

SHAXSLILIK MOSLASHUV SALOHIYATINING KIMYOVIY ADDIKTLAR INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI BILAN BOG’LIQLIGI

Gaziyeva F.E.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Shaxsning moslashuv salohiyati – bu insonning o‘zgaruvchan tashqi va ichki muhit sharoitlariga samarali moslashish, optimal faoliyatini saqlash yoki tiklash, ruhiy va jismoniy salomatligini ta‘minlash, hamda shaxsiy va ijtimoiy salohiyatini samarali ro‘yobga chiqarish qobiliyatini ta‘minlaydigan individual-psixologik, psixofiziologik va ijtimoiy-psixologik resurslarning yaxlit, dinamik tizimidir [1].

Metodlar. Tadqiqotimiz 2025 yil Respublika ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy markazining 60 ta Narkologiya 1 bo‘limi bemorlarida o‘tkazildi. Bemorlarning 50 tasi erkak, 10 tasi ayol bo‘lib, tanlanma yoshi 25 dan 56 yosh intervalida (30 ± 5). Tobelik staji 2 yildan 15 yilgacha (7 ± 3). Oilaviy ahvoli 40 % oilali, 30 % ajrimda, 40 % turmush qurmagan.

Tadqiqotning asosiy maqsadi shaxslilik moslashuv salohiyatining shaxs individual-tipologik xususiyatlari bog‘liqligini o‘rganishdan iborat.

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib quyidagi metodikalardan foydalanildi: Sobchikning “Individual-tipologik” so‘rovnomasi, Maklakov va Chermyaninlar ishlab chiqqan “Adaptivlik” ko‘p omilli shaxs so‘rovnomasi.

Natijalar. Tadqiqot natijalarining miqdor va sifat tahlili qiziqarli natijalarni berdi.

Shaxslilik moslashuv salohiyati va individual-tipologik xususiyatlarning bog‘liqligi

1-jadval

Shkala nomlari	Shaxslilik moslashuv salohiyati	Asab-psixik barqarorlik	Kommunikativ qobiliyatlar	Axloqiy normativlik
<i>Ekstraversiya</i>	0,707*	0,779**	0,761**	0,586*
<i>Spontanlik</i>	0,538	0,706**	0,684**	0,249
<i>Agressivlik</i>	0,058	0,191	0,176	0,203
<i>Rigidlik</i>	-0,289	-0,229	-0,196	-0,387
<i>Introversiya</i>	-0,652*	-0,751**	-0,755**	-0,190
<i>Senzitivlik</i>	0,366	0,255	0,474	0,049
<i>Xavotirlik</i>	-0,155	-0,241	-0,070	0,147

<i>Labillik</i>	0,674*	0,548	0,582*	0,694*
-----------------	---------------	-------	---------------	---------------

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, shaxsning moslashuv salohiyati ekstraversiya ($r_p=0,779$; $p<0,01$), introversiya ($r_p=-0,751$; $p<0,01$) va labillik ($r_p=0,706$; $p<0,01$) shkalalari bilan korrelyatsion aloqalarga ega. Ushbu holatda ekstraversiya moslashuvchanlik salohiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Ekstraversiyaning yuqori darajasi yaqqol ijtimoiy faollik, keng qamrovli shaxslararo munosabatlar tarmog'i va yangi tajribalarga ochiqlik bilan tavsiflanadi. Alkogolga qaramlik kasalligiga chalingan bemorlar uchun bu xususiyatlar ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni yanada samaraliroq jalb qilish, ixtisoslashtirilgan yordamga murojaat etishga ko'proq tayyor bo'lish va rehabilitatsiya dasturlariga faol qo'shilish orqali moslashuv salohiyatini oshirishga yordam berishi mumkin. Biroq, ekstraversiya kuchli impulsivlik bilan birgalikda namoyon bo'lganda, nomuvofiq xulq-atvor xavfini yuzaga keltirishi mumkin, bu esa umumiy moslashuv darajasini pasaytirib yuborishi mumkin.

Introversiya ichki resurslarga yo'naltirilganlik, tashqi ijtimoiy munosabatlarning cheklanganligi va axborotni qayta ishlashning intrapsixik shakllarining ustunligi bilan tavsiflanadi. Alkogolga qaramlikka chalingan bemorlarda introversiya qo'llab-quvvatlash guruhlariga cheklangan tarzda jalb etilishi va yordam so'rash ehtimolining kamayishi tufayli moslashuv salohiyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, yetarli darajadagi intizom va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalariga ega bo'lgan introvert bemorlar davolash dasturlariga rioya qilishda barqarorlik ko'rsatishlari mumkin. Bu ularning uzoq muddatli o'z-o'zini tahlil qilish va ichki boshqaruv qobiliyati bilan bog'liq.

Emotsional o'zgaruvchanlik alkogolga qaramlik kasalligiga chalingan bemorlarda moslashuv salohiyatini pasaytiruvchi omil sifatida qaraladi. Yuqori darajadagi o'zgaruvchanlik hissiy holatning tez va sezilarli tebranishlari bilan bog'liq bo'lib, bu barqaror kurashish usullarini shakllantirishni qiyinlashtiradi, stressga chidamlilikni pasaytiradi va kasallikning qayta xuruj qilish ehtimolini oshiradi. Aksincha, emotsional o'zgaruvchanlikning past darajasi (hissiy barqarorlik) davolanishga bo'lgan intilishni saqlab qolishga yordam beradi, stressli vaziyatlarga chidamlilikni yaxshilaydi va inqirozlarga bardoshlilikni oshiradi.

Asab-psixik barqarorlik shkalasi bilan ekstraversiya ($r_p=0,707$; $p<0,01$), introversiya ($r_p=0,652$; $p<0,05$) va spontanlik ($r_p=0,674$; $p<0,05$) shkalalari bilan korrelyatsion aloqalarga ega. Ekstraversiya faol ravishda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni izlash, rehabilitatsiya tadbirlarida ishtirok etish va shaxslararo munosabatlarga tayyorlik tufayli asab-ruhiy barqarorlik bilan ijobiy bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq ekstraversiya

yuqori impulsivlik bilan birgalikda kasallikning qaytalanish xavfini oshiradi. O'rtacha darajadagi spontanlik moslashuvchanlik va adaptivlikka yordam beradi, ammo haddan tashqari ifodalanganda impulsiv, zaif nazorat qilinadigan reaksiyalarga olib keladi, bu esa chidamlilikni pasaytiradi va stressga ta'sirchanlikni kuchaytiradi. O'z-o'zini boshqarish va ichki intizomning yetarli darajasida introversiya tashqi ta'sirlarga berilishning kamayishi hisobiga barqarorlikni saqlab qolishi mumkin. Biroq, o'ta yopiqlik va ijtimoiy aloqalarning cheklanishi bemorni muhim qo'llab-quvvatlashdan mahrum qiladi, bu esa asab-ruhiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi (1-jadval).

Kommunikativ qobiliyatlar ekstraversiya ($r_p=0,761$; $p<0,01$), spontanlik ($r_p=0,684$; $p<0,01$), introversiya ($r_p=-0,755$; $p<0,01$) va labillik ($r_p=0,582$; $p<0,05$) shkalalari bilan bog'liqliklar qayd etildi. Ekstraversiya odatda kommunikativ qobiliyatlar bilan ijobiy bog'liq, chunki u ochiqlik, tashabbuskorlik va muloqotga kirishishga tayyorlik bilan birga keladi. Bunday bemorlarda guruhli terapiya va reabilitatsiya tadbirlarida faol ishtirok etish ehtimoli yuqori bo'ladi. O'rtacha darajadagi spontanlik muloqotning jonli va moslashuvchan bo'lishiga yordam beradi, ammo haddan tashqari impulsivlik o'zini tuta olmaslik va ijtimoiy me'yorlarni buzish tufayli muloqot samaradorligini pasaytirishi mumkin. Introversiya ko'pincha cheklangan ijtimoiy faollik va tor doiradagi aloqalarni afzal ko'rish bilan kuzatiladi, bu esa guruhli ish shakllarida muloqot qobiliyatini pasaytirishi mumkin. Biroq, yuqori darajadagi empatiya va maqsadga yo'naltirilganlik mavjud bo'lsa, introvert bemorlar sifatli, ammo tanlab o'rnatilgan o'zaro munosabatlarni saqlab qolishga qodir bo'ladilar. Hissiy o'zgaruvchanlik muloqotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki hissiy beqarorlik xulq-atvorning bashorat qilinishini kamaytiradi, ishonchli munosabatlarni o'rnatishni qiyinlashtiradi va shaxslararo nizolar ehtimolini oshiradi.

Alkogolga qaram bemorlardagi axloqiy me'yoriylik xulq-atvorni ijtimoiy va axloqiy me'yorlarga muvofiq ichki boshqarish darajasini aks ettiradi, bu bevosita impulsivlikni nazorat qilish va ijtimoiy mas'uliyat bilan bog'liqdir. Axloqiy normativlik hamda ekstraversiya ($r_p=0,586$; $p<0,05$), labillik ($r_p=0,694$; $p<0,01$) kabi shkalalar o'rtasida korrelyatsion aloqa aniqlandi. Ekstraversiya ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yuqori ijtimoiy yo'nalganlik va mas'uliyat bilan uyg'unlashganda, u jamiyat bilan faol muloqot qilish va muhim guruhlarning ma'qullashiga intilish orqali axloqiy me'yoriylikni saqlab qolishga yordam beradi. Biroq, kuchli impulsivlik va past darajadagi o'zini nazorat qilish bilan birgalikda, ekstraversiya me'yorlarning vaziyatga qarab buzilishiga olib kelishi mumkin. Hissiy beqarorlik ko'pincha salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki hissiy reaksiyalarning barqaror emasligi impulsiv xatti-harakatlar ehtimolini oshiradi, ichki o'zlashtirilgan me'yorlarga amal qilish qobiliyatini pasaytiradi va xulq-atvorni joriy hissiy holatlarga ko'proq bog'liq qilib qo'yadi (1-jadval).

Adabiyotlar ro'yxati

1. Газиева Ф.Э. Личностный адаптационный потенциал: его диагностика у больных с химической зависимостью // «Вестник интегративной психологии» 2024 Выпуск 31 часть 1. С.365-368